

PIRLS TADQIQOTIDA ADABIY KITOBXONLIK MALAKASINI EGALLASH MAQSADIDAGI O'QISH UCHUN BELGILANGAN MAHORAT TAVSIFLARI

Rabbonayeva Dildora Tolipovna

Samarqand viloyati Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi PIRLS xalqaro tadqiqotida adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o'qish turi uchun belgilangan mahorat tavsiflari haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, o'quvchi, xalqaro, matn, xarita, **baholash**, ta'lim, mahorat tavsiflari.

Xalqaro doirada 2021-yilda o'tkaziladigan PIRLS baholash dasturida 70 ga yaqin davlatlar qatorida mamlakatimizdagi 4-sinf o'quvchilari ham ilk marotaba ishtirok etishdi. Tadqiqot 2001, 2006, 2011, 2016-yillarda o'tkazilgan bo'lib, 2021-yil tadqiqotning beshinchi davriyligi hisoblanadi. Har besh yilda o'tkaziladigan PIRLS dasturi 4-sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmasini xalqaro darajada baholaydi.

Mazkur dastur 4-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan bilim darajasini baholaydigan TIMSS dasturini to'ldirishga yo'naltirilgan bo'lib, Boston kollejidagi TIMSS va PIRLS xalqaro markazi, IEA tashkilotining Gamburg va Amsterdam shaharlaridagi idoralari bilan yaqindan hamkorlikda boshqariladi.

O'quvchilarning erishgan yutuqlarini baholash barcha o'quvchilardan emas, balki ushbu qatlam vakillari sifatida tanlab olingan o'quvchilardan obyektiv testlarni o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, maktab direktorlari, o'qituvchilar, o'quvchilar, hattoki ota-onalardan so'rovnomalar o'tkazilib, ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarga doir qimmatli ma'lumotlar to'planadi.

Tadqiqot doirasida asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda.

O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi.

PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o'qishini baholashda ikkita keng qamrovli maqsadga, ya'ni "badiiy tajriba orttirish", "axborotni olish va undan foydalanish"ga qaratiladi.

O'qish savodxonligining asosi matnlar bilan to'liq ishlash uchun zarur bo'lgan o'qish qobiliyatlarini shakllantirishdir. Bu o'quvchi tomonidan kerakli ma'lumotlarni topish va tarqatish, matnning ma'lum qismi bo'yicha xulosalar chiqarish, asosiy belgilarning harakatlarini sharhlash, matn namunalari va matn tuzilishini dastlabki tahlil qilish bilan tasdiqlash.

Tadqiqot ishtirokchilarining o'quv va o'qishdagi yutuqlarini baholash o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarining muayyan darajalariga asoslangan holda maktab ta'limi sifatini baholash sohasidagi xalqaro ekspertlarning ko'rsatmalariga muvofiq amalga oshiriladi. Ushbu darajalar ishda taklif qilingan matn bilan ishlashda turli murakkablikdagi o'quvchilarning o'quv faoliyatini tavsiflaydi. Aniq darajadagi mezonlar sizga bolalarning natijalarini statistik jihatdan alohida guruhlariga ajratish imkonini beradi, ularning tayyorgarligini o'qish savodxonligi jihatidan ma'lum darajani tavsiflovchi aniq vazifalar yordamida tasvirlash mumkin.

PIRLS tadqiqotlarida o'quvchilar bilimini aniqlash va baholash uchun 2 ta matn ya'ni, badiiy matn va axborotli matn beriladi. Ushbu matnlar asosida eng ko'p qo'llaniladigan o'qishning quyidagi ikki turi o'rganiladi:

Adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o'qish.

Axborotni o'zlashtirish va undan foydalanish maqsadidagi o'qish.

Biz quyida adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o'qish uchun baholash me'zonlari va mahorat tavsiflarini darsliklardagi matnlar asosida ko'rib chiqamiz.

Adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o'qish turi uchun baholash me'zonlari va mahorat tavsiflari

Daraja	Ballar	Mahorat tavsifi
Past	400 - 474	Matnning muayyan qismlarini ajratib ko'rsatish. Ulardan oddiy xulosalarni ifodalashda foydalanish.
O'rta	475 – 549	Voqealar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ko'rsatish. Matnning umumiy g'oyasini aniqlash. Matn tarkibining elementlarini ochib berish. Qahramonlar xatti-harakatiga izoh berish
Yuqori	550 – 624	Asar qahramonlarining xatti-harakatlari va his –tuyg'ularini taqqoslash va qiyoslash. Ularning o'zaro aloqalarini tushuntirish. Matnda qo'llangan til vositalarining xususiyatlari ustida birlamchi tahlil o'tkazish.

Oliy	625 va undan yuqori	Matnning asosiy g'oyasini tushunish, yashiringan axborotlarni aniqlash va umumlashtirish. Matndagi savollarga qahramonlarni asosiy tavsiflari, ularning intilishlari va his- tuyg'ularini izohlash orqali javob berish. Matndan misollar keltirgan holda, javoblarni asoslash.
------	---------------------	--

TOPSHIRIQLAR

1-topshiriq. Jonivorlar nima haqida suhbatlashdilar?

Mahorat tavsifi: matnning muayyan qismlarini ajratib ko'rsatish va ulardan oddiy xulosalarni ifodalashda foydalanish, voqealar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ko'rsatish.

2-topshiriq. Tulkilar to'g'ri ish qildimi? Sababini yozing.

Mahorat tavsifi: matn tarkibining elementlarini ochib berish, qahramonlar xatti-harakatiga izoh berish.

3-topshiriq. Ertakdan qanday xulosa chiqardingiz?

Mahorat tavsifi: Oddiy xulosalarni ifodalashda foydalanish.

4-topshiriq. Ertakni qahramonlarni tahlil qiling.

Mahorat tavsifi: Matndagi savollarga qahramonlarni asosiy tavsiflari, ularning intilishlari va his- tuyg'ularini izohlash orqali javob berish.

5-topshiriq. Ertakni qahramonlaridan xohlaganingizni rasmini chizing.

Mahorat tavsifi: Voqealar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ko'rsatish, matnning umumiy g'oyasini aniqlash, matn tarkibining elementlarini ochib berish.

6-topshiriq. Do'stlik haqidagi maqolni tahlil qiling.

Do'stsiz boshim

Tuzsiz oshim.

Mahorat tavsifi: Matnda qo'llangan til vositalarining xususiyatlari ustida birlamchi tahlil o'tkazish.

7-topshiriq. Ertak qahramonlarini nomlarini yozib, ularning yaxshi va yomon jihatlarni ko'rsating.

Mahorat tavsifi: Matndagi savollarga qahramonlarni asosiy tavsiflari, ularning intilishlari va his- tuyg'ularini izohlash orqali javob berish.

8-topshiriq. Test.

1. Qish faslida qaysi hayvon uch oy uyquda bo'ladi?

Bo'ri

Oq ayiq

Tulki

2. Qish bilan bahor faslidagi bir xillikni aniqlang.

Daraxtlar gullashi

Quyosh chiqishi

Yomg'ir yog'ishi

Mahorat tavsifi: Matndan misollar keltirgan holda, javoblarni asoslash.

9-topshiriq. Quyidagi matnlarga sarlovha toping.

(_____)

Men issiq havoni sovtaman. Yerlarni sylvlarni muzlataman. Men tufayli yaxmalaklar paydo bo'ladi. Tarnovlarda smalaklar osiladi.

(_____)

Men qish faslida dnyoga kelganman. hamma yoqni oq choyshab bilan o'rayman. Men yog'ganda bolalar, hatto kattalarham qorbo'ron o'ynaydi, qorbobo yasashadi. Qorxat yasashadi.

(_____)

Men Ayozbobo va Qorparchalarning farzandiman. Tomlarning bo'g'otida qishning quyosh nurlarida yaltirab turaman. Bolalarga qo'shib o'ynay olmaganimdan ko'zlarimdan chak-chak ko'z yoshlarim oqadi. Shu ko'z yoshlarim bilan yerning dardlariga malham bo'laman.

Mahorat tavsifi: Matnning asosiy g'oyasini tushunish, yashiringan axborotlarni aniqlash va umumlashtirish.

10-topshiriq. Qish faslida nishonlandigan bayramlarni yozing. Mahorat tavsifi: Voqealar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ko'rsatish

Ta'lim sifati va ulardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan o'zbek ta'limini modernizatsiya qilish samaradorligi ko'p jihatdan har xil turdagi ta'lim natijalari bo'yicha tadqiqotlar doirasida olingan obyektiv ma'lumotlardan foydalanish darajasiga bog'liq.

Shuningdek, tadqiqotda ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish va tahlil qilish maqsadida anketa so'rovnomalari ham o'tkaziladi. Jumladan, o'quvchilar so'rovnomasi orqali ishtirokchi haqida ma'lumotlar, oiladagi ta'limiy resurslar, maktabga, o'qituvchiga, o'quv faniga munosabat, o'quvchilar o'rtasidagi munosabat, o'quv fanlari bo'yicha o'zini baholash, sinfdan tashqari mashg'ulotlar to'g'risida ma'lumotlar to'planadi.

PIRLS tadqiqotida O'zbekiston Respublikasining ishtirok etishi ta'lim sifatini oshirish, xalqaro miqyosda mamlakat nufuzini mustahkamlash bilan birga, o'quvchilar bilimni xalqaro talablar darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 - yil 8- dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori

2. Ковалева Г.С., к.п.н., Красновский Э.А., к.п.н., Краснокутская Л.П., к.ф.-м.н., Краснянская К.А., к.п.н. Международная программа PISA. Примеры

заданий по чтению, математике и естествознанию. Центр оценки качества образования ИОСО РАО, 2003 г.,

3. G'ulomov M. "Boshlang'ich sinflar uchun ona tili o'quv fanidan ko'rgazmali qurollar" to'plami. "El- Xolding". 2003 yil.

4. Umarova M.va b.3-sinf o'qish kitobi.O'qituvchi.Toshkent-2019-yil